

TIRIK ORGANIZMLARDA GALOGENLARNING BIOLOGIK AHAMIYATI

Toychiyeva Diyora Isomiddin qizi¹

Abdumalikov Muslimbek Otabek o'g'li²

¹⁻²Andijon davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6668155>

Xlor va brom. Xlor organizmga asosan natriy xlorid tuzi holatida qabul qilinib, deyarli shunday holatda organizmga tarqalganligi sababli xlorning modda almashinuvini natriyning modda almashinuviz tasavvur qilib bo'lmaydi.

Ma'lum bir miqdorda xlor organizmda kalsiyli, kaliyli va magniyli xloridlar holatida ham hujayra va biologik suyuqliklar tarkibida tarqalgandir. Xloridlar ko'p miqdorda teri tarkibida va oz miqdorda muskul to'qimalari, suyakda va jigarda uchraydi.

Xlor ionlari organizmda xlorid kislotasining ishlab chiqarilishini rag'batlantiradi. Chunki xlor yetishmaganida organizmda xlorid kislotasi hosil bo'lishi kamayganligi sezilgan. Bu esa o'z navbatida me'dada moddalarning hazm bo'lishi va parchalanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Hayvon ozuqasi tarkibiga osh tuzi qo'shib berilishi organizmning to'lig'icha xlor bilan ta'minlay oladi.

Sog'lom organizmda, hayvon qoni zardobining tarkibida xloridlar miqdori 360—380 mg foizni tashkil etishi aniqlangan. Ular konning osmotik bosimini hamda organizmda suv miqdorini idora qilishda muhim ahamiyatga egadir.

Brom esa qon tarkibida 0,25 dan 1,75 mg foizgacha bo'ladi. Organizmda xlorga nisbatan bromning miqdori nihoyatda oz, ya'ni mingdan bir ulushga to'g'ri keladi. U asosan miya va gipofiz bezi to'qimalari tarkibida mavjud bo'lishi aniqlangan. Lekin uning organizmdagi roli haqida aniq ma'lumotlar yo'q.

Yod va ftor. Hayvon organizmida yodning biologik roli qalqonsimon bez faoliyati bilan mustahkam bog'liqdir. Chunki uning organizmdagi asosiy miqdori ham shu bez va u ishlab chiqaradigan tiroksin, triyodtironin va diyodtirozin gormonlari tarkibida tarqalgan. Normal hayvon organizmida 25—30 mg ga qadar yod bor ekanligi ma'lum. Uning 1/4 qismi shu bez tarkibidadir. Chunki bez organizmdagi yod almashinuvining asosiy markazidir. Tarkibida 60—65% ga kadar yod elementini tutuvchi tiroksin gormoni ham shu bezda sintezlanadi.

Organizmning yodga bo'lgan kundalik ehtiyoji 150—200 mkg ni tashkil etadi. Organizmdan esa yod asosan tuzlar holatida buyrak orqali siydik bilan chiqarilib, sutkasiga 50 mg ni tashkil etadi.

Ozuqa tarkibida yod moddasining yetishmasligi qalqonsimon bez faoliyatiga kuchli ta'sir etib, bo'qok kasalligini yuzaga chiqaradi. Hayvon organizmi yodni asosan suv va ozuqa bilan qabul qiladi. Dengiz suvlari va ayniqsa oddiy suvlar tarkibida yod konsentratsiyasi ancha past bo'lishiga qaramasdan, suv o'tlari (o'simliklar) va baliqlar yod moddasiga ancha boydir.

Ftor ham xlor singari hayvon organizmiga ichiladigan suv orqali kiradi. Suv tarkibida uning o'rtacha miqdori 1 l da 0,5—1,0 mg ga tengdir. Suv tarkibida bo'lganligi sababli ham u organizmdagi barcha suyuqlik va to'qimalar tarkibida uchraydi, lekin ko'p miqdorda suyak va ayniqsa tish tarkibida uchraydi. Ularning mustahkamligini oshirishda roli kattadir. Tish kasalligi (kariyes) ko'pincha ozuqa tarkibida ftor yetishmasligi bilan bog'liqdir.

Suv va ozuqa tarkibida ftor normadan ortiqroq bo'lsa, organizmda fluoroz deb ataluvchi kasallik paydo bo'ladi. Bu kasallikda tish emali yallig'lanib, dog'lar paydo bo'lib, uvalanib, g'adir-budir bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Kritovich V.L. O'simliklar biokimyosining asoslari. Moskva. 2004-yil
2. Kryu J. Biokimyo Moskva. 2010-yil
3. Menshikov V. V. Biokimyo. Moskva 2000-yil
4. Raxmatov N.A. va boshkalar. Biokimyo. Toshkent. 2009-yil
5. Smirnova G.G. Biokimyo asoslari Moskva. 2004-yil
6. Savron E.S. Hayvonlar biokimyosi. Moskva 2002-yil
7. Xasanov M. Hayvonlar biokimyosi. Toshkent. 2002-yil